

ЗНАЧЕНИЕ "ЗЕЛеноЙ ЗОНЫ" В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ.

Таджибаева Л.А.

ФерГУ, учительница

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8301478>

Аннотация. В статье рассматривается информация о том, что увеличение "Зеленых зон" для улучшения экологического состояния антропогенных ландшафтов снижает антропогенное давление на окружающую среду, смягчает последствия техногенного загрязнения городских ландшафтов.

Ключевые слова: атмосфера, кислород, природные фитонциды, антропогенные ландшафты, зеленое пространство, экологическое проектирование.

Annotation. The article discusses the information that the increase in "Green zones" to improve the ecological state of anthropogenic landscapes reduces anthropogenic pressure on the environment, mitigates the effects of man-made pollution of urban landscapes.

Key words: atmosphere, oxygen, natural phytoncides, anthropogenic landscapes, green space, ecological design.

Охрана окружающей среды в настоящее время является актуальной проблемой для многих стран, и каждое государство предпринимает различные меры в целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, почв, поддержания экологического состояния городов на нормальном уровне, а также защиты здоровья людей.

К значительному загрязнению атмосферного воздуха городов относятся промышленные предприятия, велика доля выхлопных газов автотранспорта. В Узбекистане, как и в других странах, используются различные идеи, направленные на снижение выбросов токсичных веществ. Например, 2 февраля 2022 года были определены актуальные задачи по улучшению системы обращения с отходами и экологической обстановки, реализации общенационального проекта «Зеленое пространство».

Как известно, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) площадь зеленых насаждений в городах должна составлять 50 м² на душу населения. Зеленые насаждения считаются неудовлетворительными, если они составляют менее 10% от общей площади города и хорошими, если они составляют 40-60%. Зеленые

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

насаждения в городах России и Украины составляют 5,5-7,8 м² на человека. А нормативный показатель-16 м². Площадь зеленых насаждений городов Узбекистана составляет в среднем 8% от общей площади [1]. Этот показатель составляет всего 1,07% для города Фергана [2]. Согласно общенациональному проекту "Зеленое пространство", площадь зеленых насаждений в городах должна быть доведена до 30% [3].

Такие зеленые зоны очищают атмосферный воздух, обогащая его кислородом, служат единственным средством охлаждения воздуха.

Значение зеленых насаждений в снижении радиационных температур также очень велико. В тени зеленых насаждений температура воздуха изменяется незначительно по сравнению с температурой излучения в открытом грунте, то есть на 2-3,5⁰ С, но в больших массивах эта разница может достигать 16⁰ С [4].

Например, молодая дубовые леса (*Quercus L*) улавливает 96,8% прямых радиации, сосна (*Pinus L*)-96%, а смешанный лес можжевельник (*Juniperus*), тополя (*Populus L.*) и дуба улавливает 97-98% лучей.

Уровень листьев взрослого дерева может испарять до 300 литров воды за один день. Процесс интенсивного испарения приводит к охлаждающему эффекту под деревом и вокруг него. Широколиственные породы деревьев (дуб, липа (*Tilia L.*), катальпа (*Catalpa Scop*)) обладают высокими испарительными свойствами, в то время как светлолиственные, бесшумные лиственные деревья (гледичия (*Gleditsia J.Clayton*), шпат (*Elaeagnus L.*) и др.) испаряет меньше воды [5].

Умеренное содержание воздуха, необходимое для дыхания одного человека, обеспечивают зеленые насаждения площадью 50 м². Но большая часть углекислого газа рассеивается в атмосфере, и лишь небольшая часть поглощается зелеными культурами. Но роль древесных и кустарниковых пород в газовоздушном обмене неодинакова. Если принять эффект очистки воздуха можжевельник обыкновенный, или Вёрес (лат. *Juniperus communis*) за 100%, то у сосны он составляет 164%, у липы крупнолистной-254%, у дуба-450%, у берлинского тополя-691%.

Благодаря инженерному и эколого-биологическому правильному проектированию обеспечивается эффективность санитарной задачи работы зеленых насаждений. Структура, ширина, высота и видовой состав насаждений тесно связаны с этими показателями. Крупнолистные, опушенные, морщинистые, неровнолистные породы деревьев (дуб, вяз, шелковица, черный орех, белый тополь, платан (*Platanus*), Лох

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

узколистный (*Elaeagnus angustifolia*), барбарис (*Berberis vulgaris* L), катальпа (*Catalpa Scop*), мыльное дерево (*Koelreuteria paniculata Sapindus*) и др.) хорошо улавливает пыль в воздухе [6]. Те же хорошо поглощают токсичные химические соединения, особенно углекислый газ.

При планировании работ по озеленению необходимо уделять особое внимание фитонцидным свойствам деревьев и растений. Они положительно влияют на окружающую среду и организм человека, уничтожая вредные микроорганизмы. Городской воздух содержит большее количество болезнетворных микробов по сравнению с открытым полем, а в переулках и парках меньше бактерий по сравнению с улицами. Высокими фитонцидными свойствами обладают кедр атласский, можжевельник, лимонное и мандариновое деревья, дуб, клен (клен сахарный), в то время как деревья Туя (*Thuja* L.) и Плосковеточник восточный (*Platycladus orientalis*) снижают количество микробов на 67%.

Тополь также идеально подходит для озеленения регионов с тяжелыми экологическими условиями или городских районов, более подверженных антропогенному воздействию.

Туранга сизолистная или тополь сизый -это разновидность тополя, которая может расти там, где другие древесные растения практически не могут расти, на засушливых и засоленных почвах, в самых суровых погодных условиях. Он укрепляет берега рек в тугайных лесах, защищает их от эрозии, а также успешно выполняет защитные функции, останавливая движение песков в опустевших районах.

Почти все виды тополя способны поглощать звуковые волны своими листьями, тем самым защищая от шума. По свойствам увлажнения воздуха Тополь стоит на первом месте и почти в десять раз превосходит сосну чёрную (*Pinus nigra*). Кроме того, эфирные масла тополя благотворно влияют на дыхательную систему человека.

Есть мнение, что тополиный пух поглощает канцерогены и соли тяжелых металлов, выделяемые в воздух автомобилями и промышленными отходами. Тополя обеспечивают отличную защиту от ветров, а также от эрозии почвы.

Подводя итог, можно сказать, что роль растений в охране окружающей среды, улучшении экологического состояния антропогенных ландшафтов неопределима. Увеличение зеленых насаждений служит снижению антропогенного давления на окружающую среду, смягчению последствий техногенного загрязнения городских ландшафтов.

Литературы:

1. Қўчқаров О.А. Урбоэкологические особенности ландшафтов крупных городов Ферганской долины // Экономика и социум, 2021, № 12(91)
2. Касымов Н.С., Никифорова Е.М. Геохимия городов и городских ландшафтов // Экология города / под ред. А. С. Курбатовой [и др.]. – М.: Научный мир, 2004. –С. 234–268.
3. Национальный проект «Зеленое пространство». 02.11. 2021г.
4. S.Namozboyev. Aholi dam olish va yashash maskanlarining tashkil etishni ekologik jihatlari. “Fanning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Farg’ona, 2018. 90 bet.
5. Qo’chqarov O.A. Shaharlar landshaftlarining tashkiliy tuzilmalari va ularni rivojlantirishning asosiy yo’nalishlari// O’zbekiston zamini Ilmiy – amaliy va innovatsion jurnal 2022 yil 1 - son 87 b
6. A.Q.Qayimov, Dj.Turok. Aholi yashash joylarini ko’kalamzorlashtirish. Toshkent, “Fan va texnologiya”, 2012. 124 b.
7. Рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по зеленым зонам в городских районах
8. POPULUS PRUINOSA-TURONG’INING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.LA Tadjibayeva - ... of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies, 2023
9. Tadjibayeva, L., Xoldoralieva, S., Maxmudova, K., & Qurolova, F. (2023). SHAHAR SANOAT ZONALARINI KO’KALAMZORLASHTIRISHDA TERAK (POPULUS L.) O’SIMLIGINING AHAMIYATI. Наука и инновация, 1(6), 16-18.
10. Tadjibayeva, L. (2023). SHAHAR HUDUDLARIDA ATROF-MUHIT IFLOSLANISHINING AHOLI SALOMATLIGIGA SALBIY TA’SIRI. Наука и инновация, 1(5), 67-70.
11. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi.Yirik shaharlarda ekologik sof muhit yaratishda manzarali o’simliklarning o’rni, ularni o’ziga xos xususiyatlari. Modern Science and Scientific studieset, 2022 yil.
12. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi. (2023). SELITEB LANDSHAFTLARDA TUPROQLARNING IFLOSLANISHI VA CHIQINDILAR MUAMMOSI. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies, 2(4), 515–517. Retrieved from
13. Tadjibayeva L, Xoldoralieva S (2023). Popular indoor plants recommended for use in preschools and their characteristics. Journal of Advanced Scientific Research (82-85), 2023
14. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali Qizi (2023). Bazella rubra. Useful properties and cultivation technology. JOURNAL OF AGRICULTURE & HORTICULTURE, 3(4), 109–112.2023

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

15. Tadjibayeva, L. (2023). BENJAMIN FIKUSI (FICUS BENJAMINA) O'SIMLIGINING AYRIM BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA UNI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI. Наука и инновация, 1(4), 199-202.
16. Tadjibayeva, Lolaxon Akbarali Qizi (2022). DRACAENA MARGINATA AYRIM BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA KO'PAYTIRISH USULI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (10-2), 716-719.
17. Khalmatova, S. M., Tadjibaeva, L., & Salimov, N. (2022). THE NEED TO DEVELOP INNOVATIVE METHODS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(10), 405-409.
18. Xoldoraliyeva, S. (2023). INDOOR PLANTS THAT CANNOT BE USED IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THEIR CHARACTERISTICS. Наука и инновация, 1(11), 182-184.

